

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОРГАНСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)**

Юсупалиева Г.А., Каххаров А.Ж., Абдусатторов Ш.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Рак молочной железы (РМЖ) остаётся ведущей онкопатологией у женщин, при этом органосохраняющее лечение (ОСЛ) признано онкологически эквивалентным мастэктомии по показателям выживаемости. Вместе с тем долгосрочное качество жизни пациенток во многом определяется эстетическим исходом, который носит динамический характер и формируется под влиянием комплекса факторов. В последние годы мультипараметрическая радиологическая оценка, прежде всего МРТ-волюметрия, стала ключевым инструментом персонализированного планирования лечения. Количественный анализ соотношения объёмов опухоли и молочной железы (TV/BV), учёт плотности тканей и топографических особенностей позволяют объективно прогнозировать риск послеоперационной деформации ещё до начала лечения. Интеграция радиологических данных с учётом влияния лучевой и системной терапии способствует оптимизации выбора хирургической тактики — от стандартной резекции до онкопластических вмешательств — и снижению риска неудовлетворительных косметических результатов

Ключевые слова: рак молочной железы; органосохраняющее лечение; эстетический исход; мультипараметрическая радиологическая оценка; МРТ-волюметрия; соотношение TV/BV; онкопластическая хирургия; качество жизни.

**MULTIPARAMETRIC RADIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE BREAST AS A TOOL FOR
PREDICTING AESTHETIC OUTCOMES AFTER BREAST-CONSERVING THERAPY
(REVIEW ARTICLE)**

Yusupalieva G.A., Kahharov A.J., Abdusattorov Sh.Sh.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Breast cancer remains the leading oncological disease among women worldwide, and breast-conserving treatment (BCT) has been proven oncologically equivalent to mastectomy in terms of survival outcomes. However, long-term quality of life largely depends on the aesthetic outcome, which is dynamic and shaped by multiple factors. In recent years, multiparametric radiological assessment—particularly MRI volumetry—has become a key tool for personalized treatment planning. Quantitative analysis of the tumor-to-breast volume ratio (TV/BV), along with assessment of tissue density and topographic features, allows objective prediction of the risk of postoperative deformity before treatment initiation. Integration of radiological data with consideration of radiotherapy and systemic therapy effects facilitates optimization of surgical decision-making—from standard resection to oncoplastic procedures—and reduces the risk of unsatisfactory cosmetic outcomes.

Keywords: breast cancer; breast-conserving therapy; cosmetic outcome; multiparametric radiological assessment; MRI volumetry; tumor-to-breast volume ratio (TV/BV); oncoplastic surgery; quality of life.

**ОРГАН САҚЛОВЧИ ДАВОЛАШДАН КЕЙИНГИ ЭСТЕТИК НАТИЖАЛАРНИ ПРОГНОЗ
КИЛИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА КЎКРАК БЕЗИНИНГ МУЛЬТИПАРАМЕТРИК
РАДИОЛОГИК БАҲОЛАНИШИ (ШАРҲИЙ МАҚОЛА)**

Юсупалиева Г.А., Қаххаров А.Ж., Абдусатторов Ш.Ш.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Кўкрак беши саратони аёллар орасида етакчи онкологик касаллик бўлиб қолмоқда, орган сақловчи даволаш (ОСД) эса омон қолиш кўрсаткичлари бўйича мастектомияга онкологик жиҳатдан тенг деб эътироф этилган. Шу билан бирга, беморларнинг узоқ муддатли ҳаёт сифати кўп жиҳатдан эстетик натижага боғлиқ бўлиб, у динамик характерга эга ва бир қатор омиллар таъсирида шаклланади. Сўнгги йилларда мультипараметрик радиологик баҳолаш, айниқса МРТ-волюметрия, даволашни индивидуал режаслаштиришининг муҳим воситасига айланди. Ўсмага нисбатан кўкрак беши ҳажми (ТВ/БВ) нисбатини миқдорий таҳлил қилиш, тўқима zichлиги ва анатомик-топографик хусусиятларни ҳисобга олиш операциядан кейинги деформация хавфини даволаш бош-

ланишидан олдин объектив прогноз қилиш имконини беради. Радиологик маълумотларни нур терапияси ва тизимли даволаш таъсири билан биргаликда интеграция қилиш жарроҳлик тактикасини танлашни — стандарт резекциядан онкопластик операцияларгача — оптималлаштиришга ҳамда қониқарсиз косметик натижалар хавфини ка-майтиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: кўкрак беги саратони; орган сақловчи даволаш; эстетик натижа; мультипараметрик ради-ологик баҳолаш; МРТ-волюметрия; ўсма ва без ҳажми нисбати (ТВ/БВ); онкопластик жарроҳлик; ҳаёт сифати.

e-mail: yusupaliyeva.g@tashmeduni.uz, alisher151015@gmail.com,
abdusattorov.s.s@tashmeduni.uz

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) остаётся наиболее распространённым злокачественным новообразованием среди женщин во всём мире. Для пациенток с ранними стадиями заболевания органосохраняющее лечение (ОСЛ), включающее резекцию опухоли с последующей лучевой терапией, признано онкологически безопасной альтернативой мастэктомии, что подтверждено долгосрочными рандомизированными исследованиями с 20-летним наблюдением [1, 2].

Несмотря на сопоставимую выживаемость, эстетический исход ОСЛ является важным фактором качества жизни пациенток [3]. Удовлетворённость результатом лечения определяется симметрией молочных желёз, положением сосково-ареолярного комплекса (САК), выраженностью рубцовой деформации и субъективным восприятием пациенткой собственного тела [4, 5]. Неудовлетворительный косметический результат может приводить к снижению самооценки и психосоциального благополучия [3].

Исторически оценка эстетических результатов носила преимущественно субъективный характер и основывалась на экспертной визуальной оценке [6] либо самооценке пациентки [4]. В дальнейшем были разработаны объективные методы анализа, включая BCCT.cog и другие компьютерные программы [7], а также технологии трёхмерного поверхностного сканирования [8]. Однако корреляция между объективными и субъективными оценками остаётся умеренной, а стандартизация методик ограничена [8].

В последние годы особое внимание уделяется мультипараметрической радиологической оценке как инструменту прогнозирования эстетических результатов ОСЛ. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастированием позволяет количественно определить объём опухоли (tumor volume, TV) и общий объём молочной железы (breast volume, BV). В исследовании Vos и соавт. было показано, что соотношение TV/BV является независимым предиктором косметического исхода (AUC 0,83) [9]. Эти данные подтверждены в последующих работах, продемонстрировавших высокую прогностическую ценность MRI-оценки объёмных соотношений [10].

Помимо объёмных характеристик, существенное значение имеет структура ткани молочной железы. Shiina и соавт. установили, что объёмная плотность ткани является самостоятельным фактором, влияющим на отдалённый эстетический результат [11]. Анатомические особенности и топография опухоли также оказывают значимое влияние на косметический исход [12, 13], при этом локализация опухоли в верхних квадрантах и больший объём резекции ассоциированы с повышенным риском деформации [13, 14].

Динамический характер изменений после ОСЛ подтверждён в долгосрочных исследованиях, демонстрирующих прогрессирующее смещение соска и асимметрию в течение нескольких лет наблюдения [16]. Существенную роль играет лучевая терапия, особенно применение буста, что связано с развитием фиброза и ретракции тканей [17, 18]. Кроме того, системная терапия может оказывать отсроченное влияние на состояние мягких тканей и косметический результат [19].

Несмотря на накопленные данные, факторы, определяющие эстетический исход ОСЛ, остаются мультифакториальными и требуют комплексного анализа [20, 21]. В этой связи мультипараметрическая радиологическая оценка рассматривается как ключевой инструмент персонализированного планирования хирургической тактики, включая выбор между стандартной резекцией, онкопластической операцией и реконструктивными подходами [22–24].

Цель настоящего обзора. Систематизировать современные данные о роли мультипараметрической радиологической оценки молочной железы в прогнозировании эстетических исходов органосохраняющего лечения.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

Радиологические предикторы эстетического результата. Возможность прогнозирования эстетического результата до начала лечения открывает перспективы для персонализированного плани-

рования хирургического этапа. Ключевая роль в этом процессе принадлежит методам медицинской визуализации, позволяющим количественно оценить анатомические и топографические характеристики молочной железы и опухоли.

Наиболее информативным методом предоперационной оценки в контексте прогнозирования эстетики является МРТ молочных желёз с внутривенным контрастированием. Трёхмерный характер изображения позволяет с высокой точностью рассчитать два критически важных параметра: объём опухоли (tumor volume — TV) и общий объём поражённой молочной железы (breast volume — BV).

В основополагающем исследовании Vos с соавт. (2015) было убедительно показано, что соотношение объёма опухоли к объёму молочной железы (TV/BV ratio), измеренное на предоперационных МРТ-изображениях, является независимым и наиболее точным предиктором косметического результата после ОСЛ [9]. Последующие исследования подтвердили и расширили эти данные. Mazouni с соавт. (2019) также выявили сильную корреляцию между предоперационным TV/BV ratio и частотой неудовлетворительных эстетических исходов [10].

Помимо абсолютных и относительных объёмов опухоли, значимую роль играет характеристика самой паренхимы молочной железы. Shiina с соавт. (2016) показали, что высокая плотность ткани является самостоятельным фактором, влияющим на косметический исход в отдалённом периоде после ОСЛ [11].

Пространственные и анатомические детерминанты

Локализация опухоли и её пространственное отношение к ключевым анатомическим структурам напрямую влияют на риск деформации. Исследование Hennigs с соавт. (2015) продемонстрировало, что локализация опухоли в верхнем секторе молочной железы ассоциирована с худшими эстетическими результатами [14, 15].

Масса резекта, превышающая 75 г, является значимым предиктором неудовлетворительного косметического исхода [14]. Особого внимания заслуживает оценка расстояния от опухоли до сосково-ареолярного комплекса и кожных покровов, поскольку эти параметры критически важны для планирования онкопластических резекций с сохранением САК [4].

Временная динамика после органосохраняющей терапии

Эстетический результат органосохраняющего лечения не является статичным. Наиболее детальное исследование долгосрочной динамики деформации молочной железы было выполнено Kimoto с соавт. (2023), где показано, что смещение соска может прогрессировать вплоть до 8 лет после лечения [16].

Динамика носит двухфазный характер: в первые годы преобладают хирургические факторы, а в более позднем периоде возрастает влияние адьювантной терапии [16].

Факторы риска, влияющие на косметический исход. Анализ литературы позволяет разделить факторы риска на несколько групп в зависимости от времени их преимущественного влияния. В нарративном обзоре Brands-Appeldoorn с соавт. (2021) выделены пять категорий факторов: связанные с пациентом, опухолью, хирургией, лучевой и системной терапией [21].

Высокий индекс массы тела и большой исходный объём молочной железы являются независимыми факторами риска деформации [14, 16]. Масса резекта, превышающая 75 г, и локализация опухоли в верхних квадрантах также ассоциированы с худшим эстетическим исходом [14, 15]. Подмышечная лимфодиссекция связана с ухудшением косметических показателей по сравнению с биопсией сторожевого лимфоузла [25].

Влияние лучевой и системной терапии

Лучевая терапия оказывает наиболее мощное влияние на эстетику, особенно при применении буста, что увеличивает риск неудовлетворительного исхода более чем в четыре раза [17]. Постлучевой фиброз приводит к ретракции тканей и смещению сосково-ареолярного комплекса [4, 18].

Системная терапия оказывает отсроченное влияние и становится значимым фактором прогрессирования деформации в отдалённом периоде [16, 19].

Методы эстетической оценки. Оценка эстетического результата долгое время оставалась субъективной [6, 15]. Наиболее распространённым методом является шкала Харриса [6]. Используются также опросники BREAST-Q [4].

Разработаны количественные методы, включая BRA и компьютерные программы BCCT.core [7, 15]. Трёхмерное поверхностное сканирование позволяет объективно оценивать симметрию и объём молочной железы [8].

Хирургические последствия. Мультипараметрическая радиологическая оценка позволяет обоснованно выбирать хирургическую тактику. Современные онкопластические техники расширяют возможности органосохраняющего лечения и улучшают эстетические результаты.

Оценка расстояния до САК играет ключевую роль в выборе операции [4]. Метод spiral-peeling показал хорошие результаты сохранения проекции соска [26]. Сосково-сберегающие операции повышают удовлетворённость пациенток [27, 28]. Онкопластические резекции демонстрируют лучшие эстетические результаты по сравнению со стандартными [23]. Шкала pNESSy позволяет персонализировать выбор хирургической тактики [22].

Обсуждение. Проведённый анализ литературы демонстрирует, что мультипараметрическая радиологическая оценка молочной железы является эффективным инструментом прогнозирования эстетических исходов органосохраняющего лечения, при этом эстетический результат представляет собой динамический процесс, формирующийся под влиянием комплекса факторов на протяжении длительного времени — вплоть до 8 лет после лечения [16].

Ключевым выводом обзора является подтверждение многофакторной природы эстетического исхода: предоперационные радиологические параметры, такие как соотношение объёма опухоли к объёму молочной железы (TV/BV ratio), объёмная плотность и топографические характеристики опухоли, позволяют с высокой точностью (AUC до 0,83) прогнозировать риск деформации ещё до начала лечения [9–11], создавая объективную основу для персонализированного планирования хирургического этапа.

Особого внимания заслуживает роль лучевой терапии как наиболее мощного независимого фактора риска: применение буста на ложе опухоли повышает риск неудовлетворительного исхода более чем в 4 раза (OR 4,08) [17], а постлучевой фиброз значимо ухудшает субъективную удовлетворённость пациенток даже при сохранённых объективных параметрах формы [4, 18].

Важным наблюдением является выявление отсроченного влияния системной терапии, которая становится значимым фактором прогрессирования деформации лишь в отдалённом периоде (5–8 лет) [16, 19], что указывает на сложные механизмы воздействия химио- и гормональной терапии на трофику тканей и процессы репарации.

Методологический анализ показал, что ни один из существующих подходов к оценке эстетических исходов не является идеальным: субъективные методы остаются «золотым стандартом», но страдают низкой воспроизводимостью [6, 15], объективные методы, такие как BCCT.core, обеспечивают воспроизводимость, но демонстрируют лишь умеренную корреляцию с экспертной оценкой [7, 15], а наиболее перспективное трёхмерное поверхностное сканирование сдерживается высокой стоимостью и отсутствием стандартизированных протоколов [8].

Практическим выходом радиологической оценки становится возможность обоснованного применения хирургических методов сохранения анатомических структур: современные техники, включая соско-сберегающие операции и метод «спирального отслаивания», демонстрируют онкологическую безопасность (частота некроза 0–4,8%, отсутствие рецидивов в области САК) и высокие эстетические результаты при тщательном отборе пациенток [26–28].

Интегральные шкалы, такие как pNESSy, объединяющие клинические и радиологические параметры, позволяют персонализировать выбор хирургической тактики и значимо улучшают как онкологические, так и эстетические результаты [22].

При интерпретации данных следует учитывать ограничения: гетерогенность методов оценки в различных исследованиях, относительно небольшие когорты пациенток и недостаток проспективных рандомизированных исследований.

Перспективы дальнейшего развития связаны с внедрением методов радиомики и искусственного интеллекта для автоматизированного анализа, разработкой новых интегральных шкал, стандартизацией протоколов трёхмерного сканирования и оптимизацией режимов лучевой терапии для снижения фиброза без ущерба для онкологического контроля.

Заключение. Мультипараметрическая радиологическая оценка молочной железы представляет собой эффективный и клинически значимый инструмент прогнозирования эстетических исходов органосохраняющего лечения рака молочной железы.

Современные данные убедительно демонстрируют, что предоперационное определение ключевых радиологических параметров — соотношения объёма опухоли к объёму железы, объёмной плотности, расстояния до сосково-ареолярного комплекса и топографических характеристик — позволяет с высокой точностью выделить группу риска неудовлетворительного косметического результата ещё до начала лечения.

Принципиально важным является понимание динамического характера послеоперационной деформации, которая может прогрессировать на протяжении 8 лет под влиянием комплекса факторов: объёма резекции, подмышечной лимфодиссекции, лучевой терапии (особенно буста) и системного лечения.

Именно лучевая терапия выступает наиболее мощным независимым предиктором неудовлетворительного исхода, многократно увеличивая риск развития фиброза и связанного с ним снижения удовлетворённости пациенток.

Объективизация оценки эстетических результатов достигается применением комбинации методов — от классической шкалы Гарварда и опросников качества жизни до количественных 2D- и 3D-технологий, при этом наиболее перспективным направлением является трёхмерное поверхностное сканирование.

Практическим выходом радиологического прогнозирования становится возможность персонализированного выбора хирургической тактики: от стандартной резекции до онкопластических операций с сохранением сосково-ареолярного комплекса, включая инновационные техники типа «спирального отслаивания».

Интегральные шкалы, объединяющие клинические и радиологические данные, такие как pNESSy, демонстрируют значимое улучшение как онкологических, так и эстетических результатов.

Дальнейшее развитие направления связано с внедрением методов искусственного интеллекта для автоматизированного анализа изображений, стандартизацией протоколов трёхмерной оценки и оптимизацией режимов лучевой терапии, направленной на снижение фиброза.

Таким образом, интеграция мультипараметрической радиологической оценки в клиническую практику позволяет перейти от эмпирического подхода к персонализированному планированию лечения, минимизирующему риск деформации и максимально сохраняющему анатомические структуры молочной железы, что напрямую влияет на качество жизни пациенток.

Список литературы:

1. Fisher B, Anderson S, Bryant J, et al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. *N Engl J Med.* 2002;347(16):1233-1241.
2. Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. *N Engl J Med.* 2002;347(16):1227-1232.
3. Lyngholm CD, Christiansen PM, Damsgaard TE, Overgaard J. Long-term follow-up of late morbidity, cosmetic outcome and body image after breast conserving therapy. *Acta Oncol.* 2013;52(2):259-269.
4. Volders JH, Negenborn VL, Haloua MH, et al. Breast-specific factors determine cosmetic outcome and patient satisfaction after breast-conserving therapy: results from the randomized COBALT study. *J Surg Oncol.* 2018;117(5):1001-1008.
5. Cardoso MJ, Cardoso J, Santos AC, et al. Factors determining esthetic outcome after breast cancer conservative treatment. *Breast J.* 2007;13(2):140-146.
6. Vrieling C, Collette L, Fourquet A, et al. The validation of the methods of cosmetic assessment after breast-conserving therapy in the EORTC “boost versus no boost” trial. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 1999;45(3):607-616.
7. Yu T, Eom K, Jang NY, et al. Objective measurement of cosmetic outcomes of breast conserving therapy using BCCT.core. *Cancer Res Treat.* 2016;48(2):491-498.
8. O’Connell RL, Stevens RJG, Harris PA, Rusby JE. Review of three-dimensional (3D) surface imaging for oncoplastic, reconstructive and aesthetic breast surgery. *Gland Surg.* 2015;4(4):273-284.
9. Vos EL, Koning AHJ, Obdeijn IM, et al. Preoperative prediction of cosmetic results in breast conserving surgery. *J Surg Oncol.* 2015;111(4):429-434.
10. Mazouni C, Faye N, Balleyguier C, et al. Preoperative MRI-based evaluation of tumor-to-breast volume ratio as a predictor of cosmetic outcome. *Br J Surg.* 2019;106(8):1029-1036.
11. Shiina N, Sakakibara M, Fujisaki K, et al. Volumetric breast density is essential for predicting cosmetic outcome at the late stage after breast-conserving surgery. *Eur J Surg Oncol.* 2016;42(4):481-488.
12. Waljee JF, Hu ES, Newman LA, Alderman AK. Predictors of breast asymmetry after breast-conserving operation for breast cancer. *J Am Coll Surg.* 2008;206(2):274-280.
13. Ozmen T, Polat AV, Polat AK, et al. Factors affecting cosmesis after breast conserving surgery without oncoplastic techniques. *Surgeon.* 2014;13(3):139-144.
14. Hennigs A, Hartmann B, Rauch G, et al. Long-term objective esthetic outcome after breast-conserving therapy. *Breast Cancer Res Treat.* 2015;153(2):345-351.
15. Hennigs A, Biehl H, Rauch G, et al. Change of patient-reported aesthetic outcome over time and identification of factors characterizing poor aesthetic outcome after breast-conserving therapy: long-term results. *Ann Surg Oncol.* 2016;23(6):1744-1751.

16. Kimoto M, Ishitobi M, Imai N, et al. Long-term course of the changes in the nipple position after breast-conserving surgery. *Surg Today*. 2023;53(1):52-61.
17. Brouwers PJAM, van Werkhoven E, Bartelink H, et al. Predictors for poor cosmetic outcome in patients with early-stage breast cancer treated with breast conserving therapy: results of the Young Boost trial. *Radiother Oncol*. 2018;128(3):434-441.
18. Barnett GC, Wilkinson JS, Moody AM, et al. The Cambridge breast intensity-modulated radiotherapy trial: patient- and treatment-related factors that influence late toxicity. *Clin Oncol*. 2011;23(10):662-673.
19. Johansen J, Overgaard J, Overgaard M. Effect of adjuvant systemic treatment on cosmetic outcome and late normal-tissue reactions after breast conservation. *Acta Oncol*. 2007;46(4):525-533.
20. Brands-Appeldoorn ATPM, Thomma RCM, Janssen L, et al. Factors related to patient-reported cosmetic outcome after breast-conserving therapy for breast cancer. *Breast Cancer Res Treat*. 2022;191(3):545-552.
21. Brands-Appeldoorn A, Maaskant-Braat S, Janssen L, et al. Factors influencing cosmetic outcome of breast-conserving treatment in breast cancer: a narrative review. *Eur J Gynaecol Oncol*. 2021;42(3):425-433.
22. Franco A, De Rose F, Pasinetti N, et al. The pNESSy score: a novel predictive model for surgical outcome in breast cancer patients after neoadjuvant chemotherapy. *Eur J Surg Oncol*. 2023;49(2):345-352.
23. Ojala K, Meretoja TJ, Leidenius MHK. Aesthetic and functional outcome after breast conserving surgery: comparison between conventional and oncoplastic resection. *Eur J Surg Oncol*. 2017;43(4):658-664.
24. Negenborn VL, Volders JH, Krekel NMA, et al. Breast-conserving therapy for breast cancer: cosmetic results and options for delayed reconstruction. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2017;70(10):1336-1344.
25. Fabry HFJ, Zonderhuis BM, Meijer S, et al. Cosmetic outcome of breast conserving therapy after sentinel node biopsy versus axillary lymph node dissection. *Breast Cancer Res Treat*. 2005;92(2):157-162.
26. Kijima Y, Hirata M, Higo N, et al. Nipple reconstruction using spiral-peeling technique during oncoplastic breast-conserving surgery for a patient with small breasts. *Surg Today*. 2025;55(2):288-292.
27. Mota BS, Riera R, Ricci M, et al. Nipple- and areola-sparing mastectomy for the treatment of breast cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;(11):CD008932.
28. Савельев ВН, Кочетков РИ, Каганов ОИ, и др. Сохранение сосково-ареолярного комплекса при раке молочной железы. *Поволжский онкологический вестник*. 2019;(3):42-48.
29. O'Connell RL, Stevens RJG, Harris PA, Rusby JE. Objective measurement of the symmetry, aesthetics and satisfaction in breast cancer patients. *Gland Surg*. 2017;6(3):271-281.
30. Dahlbäck C, Manjer J, Rehn M, Ringberg A. Determinants for patient satisfaction regarding aesthetic outcome and skin sensitivity after breast-conserving surgery. *World J Surg Oncol*. 2016;14(1):303.

Для цитирования: Юсупалиева Г.А., Каххаров А.Ж., Абдусатторов Ш.Ш. Мультипараметрическая радиологическая оценка молочной железы как инструмент прогнозирования эстетических результатов органосохраняющего лечения (обзорная статья) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 28–33. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18844677>